

JURIDICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВТІЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: ВИКЛИК ДЛЯ ЄС ТА УКРАЇНИ

Зигрій О.

доцент, кандидат економічних наук,
доцент кафедри цивільного права і процесу
Західноукраїнського національного університету

Зайцева-Калаур І.

доцент, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права і процесу
Західноукраїнського національного університету

FEATURES OF THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY INSTITUTIONS OF EUROPEAN COOPERATION: A CHALLENGE FOR THE EU AND UKRAINE

Zyhrü O.,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences (Ph.D.), Associate Professor of Department of Civil law and Process, West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7092-5306>

Zaitseva-Kalaur I.

Associate Professor, Candidate of Law (Ph.D.), Associate Professor Department of Civil Law and Procedure, Western Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine.

ORCID ID: 0000-0001-5924-5844

Анотація

Дана стаття присвячена формуванню та втіленню інституцій екологічної політики Європейського Співтовариства в українське суспільство у воєнний та після воєнний час. Подано стверджені та об'єктивні факти як для ЄС та і для України щодо нанесення непоправної шкоди навколишньому природньому середовищу в наслідок бойових дій та запропоновано підходи щодо відновлення, відтворення та можливість збереження екосфери.

Abstract

This article is devoted to the formation and implementation of the institutions of the environmental policy of the European Community in the Ukrainian society during the war and after the war. Alleged and objective facts for both the EU and Ukraine regarding the irreparable damage to the natural environment as a result of hostilities are presented, and approaches to restoration, reproduction, and the possibility of preserving the ecosphere are proposed.

Ключові слова: екологічні права, екологічна політика, міжнародні стандарти екологічних прав, навколишнє середовище, природне середовище, екологічна безпека, міжнародно-правові договори, практика європейського суду.

Keywords: environmental rights, environmental policy, international standards of environmental rights, environment, natural environment, environmental safety, international legal treaties, practice of the European Court.

Актуальність теми. З ратифікацією Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС нашою державою вибрано напрям й пріоритети подальшого розвитку. Уряд України заявив про намір долучитись до програми Європейського зеленого курсу (ЄЗК) до 2050 року, де важливим виступає необхідність формування в Україні державної політики, яка б враховувала екологічні та кліматичні виклики сьогодення. За останні роки темпи впровадження ЄЗК трохи знизились, зважаючи на пріоритетність реагування на COVID-19. Ситуація значно погіршилася і дійшла до техногенної екологічної катастрофи по всій Україні. Україна перебуває у стані війни і з основних засад внутрішньої та зовнішньої

політики є збереження навколишнього середовища та його складових, що є життєво необхідним для існування людини, її нинішнього й майбутніх поколінь.

На даний час державна екологічна політика спрямована на вирішення існуючих екологічних проблем, що призводять до негативних екологічних, соціальних та економічних наслідків, а також на попередження їх виникнення, поширення готовність ліквідувати.

Зараз техногенні екологічні катастрофи по всій Україні, нанесені удари окупантами по цивільній та промисловій інфраструктурі, підбив Каховських ГЕС є загрозою життю і здоров'ю тисячам людей.

Захоплення російськими військами Чорнобильської АЕС, а зараз замінування та ядерний шантаж Запорізької АЕС може спровокувати порушення режиму функціонування даних об'єктів. Забруднення води, повітря, ґрунтів негативно впливає на здоров'я та життя людей. Агресор зруйнував не тільки людські життя, а й навколишнє середовище. Ці наслідки відчутні українцями уже тривалий час, починаючи з 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення на нашу землю окупанта державними службами зафіксовано вже більше сотні злочинів проти довкілля. Це несе нові екологічні ризики, що тягне за собою можливість збільшення кількості людських жертв війни у майбутньому. Злочини проти довкілля теж є частиною воєнних злочинів [1], що передбачено Кримінальним кодексом України. Відповідно до I Протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, прийнятого у 1977 році від держав, які ведуть війну, вимагається захищати природне середовище від "масштабних, довготривалих і серйозних уражень" та забороняються методи чи засоби ведення війни, "які мають на меті або можуть призвести до" заподіяння такої шкоди [2].

У європейських країнах до кінця 60-х років питання довкілля немало юридичного підґрунтя. Саме студентські заворушення у Франції і Німеччині у 1968 р., Конференція ООН про довкілля людини у м. Стокгольмі у 1972 року, та ін. привернули громадську думку Європи до екологічних проблем економічного розвитку. Це поставило під сумнів ієрархію цінностей, яка сформувалася у суспільстві, що орієнтоване на довгострокове зростання споживання [3].

У Парижі 1972 року від конференції глав держав й урядів інституційно започатковано спільну екологічну політику у Європі. В 90-их роках екологічна політика стає однією із пріоритетних напрямів діяльності ЄС, де в 1998 році проголошено про включення питань охорони навколишнього середовища в усі напрями політики. Важливим кроком стало підписання Амстердамського договору (1997 р.), у якому високий рівень екологічного захисту визначений як один з абсолютних пріоритетів ЄС [4].

Важливе місце у вирішенні екологічних проблем у ЄС відіграють загальноєвропейські природоохоронні інституції [4]:

1. Римський установчий договір 1957 р. - перший установчий документ. Повноважень у галузі охорони довкілля не надавалось, питання щодо значимості охорони та збереження навколишнього природного середовища приймалися виключно рішенням на засіданнях глав держав ЄС щодо розвитку діяльності організації у цій сфері. Проблеми збереження навколишнього середовища стають вмонтованими в діяльність всіх інститутів ЄС (Рада, Комісія, Європейський парламент, Суд, Рахункова палата).

2. Європейське екологічне агентство або Європейське агентство з питань довкілля координує пи-

таннями захисту та поліпшення стану навколишнього середовища відповідно до положень Договору та Програм дій Європейського Співтовариства у сфері навколишнього середовища, здійснює моніторинг, збір та аналіз інформації про навколишнє середовище для оцінки ступеня екологічної небезпеки, створення умов для розробки законодавства та реалізації програм збереження довкілля. Комісія ЄС отримує інформацію про законодавчі чи адміністративні наміри держав-членів, відстежує якість впровадження державами-членами норм законодавства ЄС в національне законодавство й ініціює процедури проти держав.

3. Директива 90/313/ЕЕС гарантує свободу доступу та поширення інформації про навколишнє середовище, якою володіють органи влади, та визначає загальні умови, відповідно до яких інформація про стан довкілля має бути доступна громадянському суспільству.

4. Генеральний Директорат (ГД) з питань довкілля є підрозділом Європейської Комісії, який розробляє законодавство та політику Європейського Співтовариства щодо вирішення екологічних проблем та забезпечує виконання державами-членами узгоджених дій щодо цього.

У ЄС право на здорове і сприятливе навколишнє середовище та забезпечення екологічної безпеки й право на отримання інформації про стан навколишнього середовища виступили як два основні міжнародні принципи, на яких здійснюється розробка міжнародних і національних стратегій, програм і планів дій.

Підтримуємо думку науковців, що одним з необхідних завдань національної екологічної політики у сфері забезпечення екологічної безпеки на майбутнє вважається збалансованість соціально-економічних запитів і збереження навколишнього природного середовища, пропаганда екологічних знань [4]. Європейські екологічні стандарти і стереотипи є базисом для становлення екологічно дієвої співпраці між державами, учасниками господарської діяльності та громадянським суспільством ЄС, має широку компетенцію в галузі вирішення екологічних питань, а екологічна інтеграція є обов'язковою для всіх членів та кандидатів на вступ до ЄС.

Конституція України глумачить, що кожна людина має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50) [5]. Розвиток правової думки пов'язаний з усвідомленням українського та міжнародного співтовариства щодо необхідності не лише збереження й ефективного використання ресурсної бази навколишнього природного середовища, а й створення екологічно безпечних умов існування, потреби дихати чистим повітрям, пити чисту воду, споживати екологічно безпечну їжу й задовольняти інші біологічні та духовні потреби.

Стаття 10 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» [6] серед гарантій екологічних прав громадян містить як участь громадянських організацій та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середо-

вища, так і невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Чинне законодавство зазначає, що порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища можуть бути поновлені, а їх захист відбувається в судовому порядку відповідно до законодавства України (стаття 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») [7].

Глава 7 КУпАП включає велику кількість складів адміністративних порушень, об'єктом яких являється навколишнє природне середовище. Фактично законодавець визначає заборонені варіанти поведінки, а отже і вказує на обов'язок утриматися від певних дій [8].

Погоджуємося із думкою судді Верховного Суду України Г. Вронською про те, що у забезпеченні верховенства права та захисту екологічних прав громадян надзвичайно важливою є ефективна діяльність судової системи, яка повинна бути доступною для громадян для захисту їхніх екологічних прав.

За останні декілька років питання екології та охорони довкілля включені до світового порядку денного на всіх рівнях: Генеральна Асамблея ООН, новий Зелений Курс Євросоюзу (EU Green Deal), зустрічі у Давосі тощо.

Визнавши практику Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) обов'язковим джерелом права в Україні, український законодавець фактично змінив правову систему для включення до неї європейських стандартів захисту прав людини. У розвиток принципу верховенства права Верховна Рада України закріпила, що усі рішення ЄСПЛ, винесені проти будь-якої із країн-членів Ради Європи, є обов'язковими для українських судів, тобто можуть слугувати правовими прецедентами.

Надзвичайно важливе значення для судової практики в Україні має вивчення й застосування практики ЄСПЛ в екологічних справах. Оскільки це не тільки сприяє розширенню можливостей для захисту екологічних прав за допомогою Конвенції, але й усуває прогалини, що можуть існувати в праві природокористування.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод безпосередньо не закріплює право на безпечне довкілля, однак питання захисту довкілля та вплив екологічних факторів на людину все частіше стають предметом розгляду ЄСПЛ.

Слід зазначити, що рішення ЄСПЛ формують судову практику, де визнається, що забруднення навколишнього середовища є причиною порушення основних прав громадян. Зокрема до них належать такі як право на життя, на повагу до приватного та сімейного життя.

З огляду на зазначене вище дуже важливим для забезпечення верховенства права в сфері захисту екологічних прав є створення передумов для усунення бар'єрів у доступі до правосуддя у сфері захисту довкілля та екологічних прав людини.

У практиці ЄСПЛ питання захисту екологічних прав та довкілля знайшло своє відобра-

ження у справах, по яких було встановлено порушення права на життя (Стаття 2 Конвенції), права на повагу до приватного і сімейного життя (Стаття 8 Конвенції), права на мирне володіння майном (Стаття 1 Протоколу 1), права на справедливий судовий розгляд (Стаття 6 Конвенції), права на справедливий засіб правового захисту (Стаття 13 Конвенції) і права на свободу вираження поглядів (Стаття 10 Конвенції).

Право на життя є першим матеріальним правом, закріпленим Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Особливу увагу у цьому рішенні ЄСПЛ звернув на дотримання принципу субсидіарності, згідно з яким передбачається, що встановлення порядку забезпечення екологічних прав покладається саме на державу, адже саме держава у цій справі не забезпечила місцеве населення інформацією про ризики, а також не передбачила процедури отримання інформації та порядку відшкодування збитків у разі виникнення катастрофи. Крім принципу субсидіарності (1) (спільна діяльність на тих напрямках, де країни не можуть впоратися самі або таке вирішення буде більш ефективним, ніж на рівні держави) є принципи [4]:

2) принцип превентивних (попереджувальних) дій;

3) принцип обережності;

4) принцип відшкодування збитку навколишньому середовищу шляхом усунення шкоди на початковому етапі її виникнення;

5) принцип екологічної орієнтованості, коли будь-яка діяльність здійснюється з урахуванням потреб навколишнього середовища;

6) принцип «забруднювач платить», суттєво підкріплений у 2004 році Директивою 2004/35/ЄС про цивільну відповідальність за забруднення довкілля;

7) принцип інтеграції екологічної політики у розробку і проведення усіх інших політик.

Досі міжнародна спільнота не приділяла належної уваги воєнному забрудненню довкілля. Однак воєнні дії в Україні змінюють цю ситуацію. В українському уряді заявляють: «Забруднювач має платити! Це європейський принцип. Ми його дотримуємось у будемо робити все, що можемо» [9].

Страшні наслідки війни росії проти України - це не лише людські та економічні втрати, а й надто великий негативний вплив на довкілля. Більше того наразі увесь світ спостерігає за страшною загрозою через ядерний тероризм росії. Для України вкрай необхідним є зафіксувати злочини проти довкілля, що чинить росія на території України; по максимуму мінімізувати наслідки екологічних злочинів з можливим їх попередженням; захистити населення України від наслідків екологічних катастроф через вчинені злочини агресором на нашій землі.

З перших днів зафіксовані обстріли та бомбардування промислових та енергетичних об'єктів, підпали лісів, підриви нафтобаз, забруднення Чорного та Азовського морів, підрив Каховської ГЕС та багато ін.

Окремо необхідно виділити тотальне забруднення ґрунтів і знищення його родючого шару, значна частина посівних площ зруйнована. У ґрунт і підземні води потрапляють важкі метали від снарядів та військової техніки. Забруднені ґрунти паливно-мастильними матеріалами від спалених танків та бронемашин завдають неабиякої шкоди чорноземам. Крім цього у після воєнний час утилізація такої кількості металобрухту стане викликом, оскільки переробка військового брухту є більш складним і трудомістким процесом. Хочемо уточнити, що в Україні проблеми з утилізацією відходів були й до війни. Це канцерогенне сміття, і допоки воно залишається на землі, отруює навколишнє середовище важкими металами [10].

Окрім радіоактивної небезпеки, обстріли та окупація підвищують ризик викидів токсичних відходів з промислових підприємств України. Кожна пожежа на нафтобазі також стає техногенною катастрофою. Влучання снарядів у хімічні підприємства призвела до витоків азоту і аміаку, що тягне за собою важкі наслідки для здоров'я людей – це опіки легень, втрата зору, а при великій концентрації – смерть. Забруднюють атмосферне повітря й хімічні речовини, які вивільняються під час вибуху бомб і ракет.

Ще до війни Україна потерпала від недостатньої кількості води та її поганій якості. За забезпеченістю питною водою Україна посідала 125-ту позицію зі 180 країн світу. Насамперед нестачу відчували східні та південні регіони, що лежать у басейні Сіверського Дінця, Південного Бугу, у Приазов'ї та Криму. Через війну якість питної води суттєво погіршилась. Очисні споруди на узбережжі Азовського моря, яке підконтрольне на даний час рашисту, зруйновані. Немає інформації про стан морської води та якість узбережжя, оскільки діяльність органів місцевої влади, яка б відповідає за стан довкілля, припинена.

Війна зачепила близько третини всього природно-заповідного фонду України. На сьогодні декілька десятків природних і біосферних заповідників, національних і регіональних природних парків зазнають суттєвої шкоди внаслідок російської агресії. Під загрозою знищення перебувають близько 200 територій земель Смарагдової мережі. Це природоохоронні території, визначені Бернською конвенцією. Її мета - збереження рідкісних видів та оселищ.

Відбулося руйнування Рамсарських об'єктів на узбережжі Азовського й Чорного морів та в нижній течії Дунаю і Дніпра. Ці водно-болотні угіддя, визнані територіями міжнародного значення.

На сьогодні, за даними ООН, Україна є однією з найбільш замінованих країн світу. Це небезпека для людей і всього живого на багато років. Пожежі у лісах і степах знищують природне середовище рідкісних видів.

При цьому воєнний стан не знімає з України обов'язку виконання екологічних вимог за міжнародним законодавством. У рамках Європейської політики "Європейський зелений курс" до

2050 року Європу планували перетворити на кліматично нейтральний континент. Тепер можна очікувати як більш амбітних цілей, так і рух у зворотному напрямку. Це можуть бути: призупинене закриття вугільних шахт, яких багато в Німеччині і Польщі; ембарго на російську нафту і газ, відновлення роботи вугільних підприємств і ін. Війна в Україні однозначно вплине на плани європейських країн. Проте, кожен уряд і народ обиратиме свій напрям.

За інформацією моніторингу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Мінприроди) зафіксовані такі екозлочини на території України за час війни [11]:

- пошкодження ядерних об'єктів та потенційна загроза радіаційної та ядерної небезпеки;
- знищення й пошкодження інфраструктурних та промислових об'єктів, які призвели до значних забруднень;
- поява так званого military waste через активні бойові дії, хімічне забруднення;
- знищення заповідників та інших спеціально охоронюваних територій;
- підлив Каховської ГЕС;
- замінування Запорізької АЕС;
- мінування та забруднення водних шляхів та ін.

У міру розвитку екологічної політики розширився перелік наявних засобів охорони довкілля. Паралельно з прийняттям рамкового законодавства для забезпечення високого рівня охорони довкілля Співтовариство впровадило цілу низку інструментів охорони довкілля [3]:

- LIFE – фінансовий інструмент екологічного захисту, який спрямований на сприяння розвитку, впровадженню і оновленню екологічної політики та законодавства Співтовариства.

- Угоди про охорону довкілля: покращення екологічних аспектів діяльності підприємств та впровадження методів сталого виробництва шляхом заохочення добровільних заходів та угод щодо охорони довкілля;

- Екологічні мита та податки: сприяння застосуванню державами-членами фіскальних інструментів підвищення ефективності екологічної політики та забезпечення використання екологічних мит та податків у відповідності до законодавства Співтовариства;

- Програма підтримки НУО, що діють у галузі охорони довкілля. Ефективність діяльності громадських організацій у різних державах членах різна – найбільша активність громадськості є у Великобританії, Німеччині, Нідерландах та Данії, найменша – в Ірландії та Греції;

- Інтегрована виробнича політика (Integrated product policy): Комісія представляє стратегію укріплення та зміни спрямування екологічної політики, пов'язаної з виробництвом, з метою сприяння розвитку ринку екологічно безпечної продукції, і зрештою, стимулювання громадського обговорення відповідних питань;

- Європейське Агентство з питань довкілля: забезпечення осіб, відповідальних за прийняття

політичних рішень, а також громадськості надійною та достовірною інформацією про стан довкілля;

- Еко-маркування продукції: еко-маркування має на меті рекламування продукції зі зменшеним негативним впливом на довкілля (порівняно з іншими продуктами тієї самої групи);

- Система екологічного менеджменту та екологічного аудиту Співтовариства (EMAS): EMAS спрямована на забезпечення постійного вдосконалення ефективності екологічної діяльності європейських організацій, а також забезпечення громадськості та зацікавлених сторін відповідною інформацією;

- Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) певних державних та приватних проєктів;

- Оцінка екологічних наслідків впровадження планів та програм: проводиться з метою сприяння включенню екологічних аспектів на етапах розробки та ухвалення планів та програм;

- Екологічні перевірки – мінімальні критерії: забезпечення більшої відповідності, а також більшої однаковості у застосуванні та впровадженні законодавства Співтовариства щодо охорони довкілля шляхом надання мінімальних критеріїв організації, проведення, пост-контролю та опублікування результатів екологічних перевірок в усіх державах-членах;

- Європейський реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин (PRTR): покращення громадського доступу до інформації про стан довкілля, й у такий спосіб, сприяння запобіганню та зменшенню забруднення у довгостроковій перспективі.

Висновок. Наближення до екологічних норм ЄС складає одну із головних проблем для країн, що співпрацюють з Співтовариством. При значній різниці в вимогах і нормативах може виникнути потреба залучення значних інвестицій для приведення оточуючого природного середовища до стандартів ЄС.

Звичайно, що основним на сьогодні залишається життя та здоров'я людей, а, отже, забруднена вода, повітря, навколишнє середовище мають негативний вплив на стан здоров'я. Надалі існує як екологічна, так і гуманітарна проблеми. Існує понад 500 міжнародних природоохоронних організацій, тому необхідно усім екологічним спільнотам світу згуртуватися проти ворога, що веде війну на всій території України, наслідки якої будуть відчутними для усього світу. У світовому вимірі існують міжнародні документи, що захищають населення. Конвенція про закони та звичаї суходільної війни, Гаазька Конвенція 1907 року, Четверта Женевська Конвенція про захист населення під час війни від 1949 року, перша Женевська Конвенція від 1949 року про захист поранених та хворих солдат, і, найголовніше, – це протокол Женевських конвенцій

від 1972 року, який стосується захисту мирного населення під час міжнародних збройних конфліктів [12, с. 59].

Список літератури

1. Засядько Є. Місяць війни. Злочини проти довкілля. Економічна правда, від 26 березня 2022. <https://www.epravda.com.ua/>

2. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text

3. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики". Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/analiz-dosvidu-evropeyskogo-spirovitnictva-schodo-formuvannya-i>

4. Загурський О.Б. Міжнародний досвід забезпечення екологічної безпеки. Юридичний науковий електронний журнал. № 2. 2020. С.51-55. http://lsej.org.ua/2_2020/51.pdf

5. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. Відомості Верховної Ради України. Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Відомості Верховної Ради України. 1991, № 41, ст. 546 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>

7. Вронська Г. Питання охорони довкілля в практиці ЄСПЛ та їх вплив на судову практику в Україні, від 24.06.2020 Ekobusiness Group.

8. Зигрій О., Крамарчук С., Крамарчук Т. Поняття та структура екологічного обов'язку. Актуальні проблеми правознавства. 2020. 3 (23). С. 131–136

9. Савіцький О. Екологи: знищення військовими РФ українського довкілля слід зафіксувати на міжнародному рівні. DW. від 30.03.2022. <https://www.dw.com/uk/ekolohy-znyshchennia-viiskamy-rf-ukrainskoho-dovkillia-slid-zafiksuvaty-na-mizhnarodnomu-rivni/a-61304448>

10. Приседька В., Шрамович В. Спустошені землі. Якою буде природа України після війни. BBC News Україна. https://www.bbc.com/ukrainian/extra/mwu5sxghvc/ukraine_war_damaged_nature

11. Офіційний сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Мінприроди) <https://mepr.gov.ua/>

12. Зигрій О. Інтерпретації та захист екологічних прав людини: міжнародні стандарти та українські реалії. Актуальні проблеми правознавства. №1. 2022. С. 55-62. <http://appj.wunu.edu.ua/index.php/appj/article/view/1335>